

TA'LIMDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK O'ZARO TA'SIR JARAYONIDA
ISHONTIRISH USULLARINING MEHANIZMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6543195>

Nishonov Nodirbek Alimjanovich

Andijon viloyati xalq ta'limi hodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sohasida yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida, o`qituvchining metodik kompetentligini oshirish uchun ta'limdagi ishontirish usulidan qanday foydalanish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, qanday usulda foydalanilsa samaraga erishish mumkin bo'ladi degan savollarga javob topish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Argument, ma'lumot, tezis, munozara, dalil, extiyoj

O`zbekistonda so`ngi yillarda ta'limga bo`layotgan e'tibor tahsinga sazovor

Chunki ta'limning ahamiyat berilmagan qatlamlari hoh u ta'limda boshqaruv bo`lsin, hoh u ta'lim sifati bo`lsin hammasi diqqat e'tibor markazida turibdi. Yurtboshimiz tomonidan ta'lim tizimiga berilayotgan imkoniyatlar va qo`yayotgan talablari bugungi kun ta'limi uchun juda muhim hisoblanadi. Zero davlatdagi ta'limdan boshqa resurslardan keng foydalanish davlat byudjetiga ta'lim olib keladigan foydachalik katta foyda olib kelmaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022 yil 28-yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishida "Umuman, o'qitish metodikasi, darsliklari, partadan tortib, binosigacha to'liq qayta ko'rib chiqamiz. Ta'limga, muallimga sharoit yaratmasak, jamiyat o'zgarmaydi. Tuman, viloyat va respublika darajasida Maktab ta'limini isloh qilish kengashlari tuziladi. Respublika kengashiga shaxsan o'zim rahbarlik qilaman. Tuman va viloyat kengashlariga esa hokimlar bosh bo'ladi" degan fikrni aytib o'tdi. Ta'limdagi muammolarning mohiyati aynan o`qituvchi va o`quvchi munosabatlarida namoyon bo'ladi. Ular bir-biriga pedagogik va psixologik jihatdan kuchli ta'sir qiladilar. O'zaro ta'sir - bu birgalikdagi maqsadlar va natijalarga erishish, ular uchun muhim bo'lgan muammolar va vazifalarni hal qilish uchun muvofiqlashtirilgan faoliyat, uning mohiyati kattalar va bolaning ta'lim jarayonida hamkorligidir.

Pedagogik o'zaro ta'sir, hamkorlik har bir ishtirokchi uchun rivojlantiruvchi rol o'ynaydi. Bir tomondan, o'qituvchi bolalarning rivojlanishida (aqliy, axloqiy, hissiy,

jismoniy va boshqalar) yordam beradi, ikkinchi tomondan, bolalar o'qituvchining kasbiy, pedagogik va umuminsoniy fazilatlarida o'zini o'zi takomillashtirishni rag'batlantiradi.

Pedagogik o'zaro ta'sirni amalga oshirayotgan o'qituvchi ta'lim faoliyatining turli shakllarida amalga oshiriladigan uning mohiyati, maqsadlari, tamoyillari va mazmunini anglab etishi, qo'yilgan pedagogik vazifalarni hal qilishning mumkin bo'lgan usullarini tanlashi kerak. Buning uchun u pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari, usullari, vositalarining butun arsenalini o'zlashtirishi kerak.

Tarbiyaviy ta'sir usullarining uchta asosiy guruhi mavjud: 1) ishontirish usullari; 2) o'quvchilarning hayoti va faoliyatini tashkil etish usullari; 3) rag'batlantirish (baholash) usullari.

Ishontirish usullari, birinchi navbatda, yuzaga keladigan munosabatlarning oqilona sohasiga qaratilgan. Ishontirish - bu har qanday hukm yoki xulosani mantiqiy asoslash jarayoni bo'lib, u o'qituvchining xabarida mazmunli ma'lumotlarning mavjudligini va ma'lumotni idrok etuvchi o'quvchining ongli munosabatini anglatadi. Ishontirish usullarining asosiy maqsadi talabalarni ob'ektivlik, haqiqat, ijtimoiy qimmatli g'oyalar, qarashlar, xatti-harakatlar me'yorlari va atrofdagi dunyoni baholash mezonlarini o'zlashtirishning hayotiy zarurligiga ishontirishdir.

Albatta, ishontirish tarbiya usuli sifatida o'quvchi shaxsi boshdan kechirayotgan muhitning barcha ta'sirlari, uning turmush tarzi, o'z tajribasi bilan birlikda ko'rib chiqilishi kerak. Ishontirish ta'siri faqat o'quvchiga o'zini ham, atrofidagi dunyoni ham mustaqil tushunishga yordam berish uchun mo'ljallangan.

Fanda ishontirish usullarining quyidagi tasnifi taklif qilinadi [Glikman I.Z.]:

Axborot va dalillar usuli;

Qidiruv usuli;

Munozara usuli;

Boshqalarni ishontirish orqali o'zini o'zi ishontirish.

Axborot va dalillar usuli. Uning mohiyati shundan iboratki, o'qituvchi o'quvchilarga ma'lum xulosalar chiqarish va ba'zi fikrlarni shakllantirish imkonini beradigan ma'lumotlar haqida ma'lumot beradi. U bu da'volarni asoslash va isbotlashga intiladi.

Bunda Argument (lot. argumentum) - 1) biron bir mulohaza (konsepsiya, nazariya)ning haqiqatligini (rostligini) tasdiqlash uchun keltiriladigan mulohaza (yoki mulohazalar majmui), dalil; 2) mantikda - isbotning asosi.

Tezis (yun. thesis – qoida, isbot) – 1) keng ma’nodda – biror nazariyani bayon qilishda aytilgan har qanday fikr; tor ma’nodda – asosiy fikr, prinsp; 2) mantiqda isbot qilishni talab etuvchi fikr, mulohaza.

Tezis to'g'ri, aniq o'rnatilgan, ilmiy bilimlarga mos kelishi kerak.

Ma'lumotlar, dalil sifatida ishlatiladigan, ishonchli (aniq belgilangan), tipik, yorqin va ishonchli bo'lishi kerak.

Namoyish- fikrlashning o'zi - mantiqiy bo'lishi kerak.

Qidiruv usuli. Oq`uvchilarni o`z ustida ishlashlari uchun ularni ma`lumotlar bilan ishlashga o`rgatish. Qiziqarli bo`lgan manbaalarga yo`naltirish va bu orqali olinayotgan ma`lumot va bilimlarni yanada mustahkamlash. Izzat natijasida olingan ma`lumotlar tizimlashtiriladi, umumlashtiriladi va foydalanishga maqbul holatga keltiriladi. Yana bir ahamiyat beriladigan jihat shundaki darsliklarning aksariyatida savollar mavzularning oxirida kelgan. Agar shu savollar ustida bir oz tahlil yuritilib, ularni mavzularning oldiga qo`yilsa qidiruv usulining samaradorligini oshiradi.

Munozara usuli. Ta`lim jarayonida bahs munozara juda ham muhim va zarur hisoblanadi. Har bir o`quvchi o`zining fikr-mulohazasi bilan o`rtoqlashishni ma`qul ko`radi (ayniqsa yuqori sinflar uchun bu usul juda ham qo`l keladi). Ta`limdagi munosabatlarga ahamiyat berar ekanmiz qiziq bir hodisaga duch kelamiz. Boshlang`ich ta`limda o`qituvchi – o`quvchi munosabatlarining kommunikativ jihatlari 80%-20% to`g`ri kelar ekan, o`rta sinflarda bu ko`rsatkich 50%-50% ni ko`rsatadi. Yuqori sinflarda esa bu ko`rsatkich 20%-80% ni ko`rsatadi. Demak yuqori sinfga chiqqani sari yuqoridagi usullarning barchasi muhim ahamiyat kasb etar ekan.

Boshqalarni ishontirish orqali o'zini o'zi ishontirish. Inson o`zgalarni ishontirar ekan o`zi ham shu fikr mulohazalariga bevosita ishonadi va tushunadi. Fransuzlarda shunday bir maqol bor - “Ishtaha ovqatlanish paytida keladi”. Ya`ni ta`lim jarayonida o`quvchi o`zi ishonsa o`zgalarni ham ishontira oladi va ma`lumotlarni to`laroq anglab yetadi. O`qituvchi tomonidan o`quvchilarga fan mavzularining bo`lib berilishi va dars o`tishga taklif qilinishi mavzuni yanada yaxshiroq anglab yetishga yordam beradi. Bu bilan o`quvchida maqsad qo`ya olish; uni rejalashtirish; o`ziga ishonch; notiqlik qobiliyati va o`zini omma oldida tuta olish kabi ko`nikma va malakalar shakllanadi va rivojlanadi. Ukrainalik mashhur pedagog va psixolog Viktor Sheynov o`zining “Manipulyatsiya qilish sirlari” kitobida o`zgalarni o`ziga ishontirish usullariga to`xtalib o`tar ekan, bizga ko`mak beruvchi insonning 4 jihati haqida to`xtalib o`tadi. Bular:

- A) Insonning extiyohlari – insonning extiyohlariga mos soʻzlarni ayting va u sizga ishonadi;
- B) Insonning qiziqishlari – qiziqishlariga mos mavzularga toʻxtaling yoki shunga faningizni moslashtiring va u sizga ishonadi;
- C) Insonning “nozik” tomonlari – nozik tomonlarini anglang va va faningiz bilan bogʻliqligini isbotlang va u sizga ishonadi.
- D) Insonning eʼtiqodi – eʼtiqodini extiyot qiling va faningiz qonuniyatlarini unga hamohang qiling va u sizga ishonadi.

Hulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki taʼlimdagi oʻzgarishlar endi faqat va faqat oldinga siljiydi. Chunki davlatni qudrati ham, insonning ziynati ham ilmdir. Prezidentimiz aytganlaridek – “Har qaysi davlat, har qaysi xalq, intellektual salohiyati, yuksak maʼnaviyati bilan qudratlidir”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA SAYTLAR:

1. .Greibenkina L.K., Antsiferova Ya.S. Maktab direktori oʻrinbosarining boshqaruv faoliyati texnologiyasi. - M., 2000 yil.
2. .Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar / Ed. L. K. Grebenkina, L. A. Baikova. - M., 2000 yil.
3. .<https://goaravetisyan.ru/>

